

Contaminação microbiana em medicamentos homeopáticos

Microbial contamination in homeopathic medicaments

LINETTE MEZZENGA HARAGUCHI[#]
ANTONIO CARLOS PIZZOLITTO^{##}

Descritores:

* Contaminação de medicamentos
Controle de qualidade
Contaminação microbiana
Qualidade dos medicamentos

Este trabalho é dedicado ao Dr. Roberto Andrade da Costa.

[#] Farmacêutica bioquímica, homeopata. Educadora em Saúde Pública.

^{##} Professor assistente doutor do Departamento de Microbiologia Clínica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, UNESP, Araraquara.

Correspondência:

Rua Bertioga, 529 – Apto. 44A
04141-100 – São Paulo – SP – Brasil

Em vista do crescente interesse pela homeopatia e devido ao fato da legislação específica sobre a matéria ser incipiente, atualmente se faz necessário uma normatização do padrão de qualidade que deve ser exigido do fabricante, uma vez que o consumo homeopático é cada vez maior, tornando-se assunto de interesse da Saúde Pública e Vigilância Sanitária.

Em meados dos anos 60, a Europa e EUA apresentaram um volume considerável de publicações sobre contaminação microbiana em diferentes especialidades farmacêuticas, nas quais os resultados acusaram a presença de *Alcaligenes sp.*, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, coliformes, *Pseudomonas aeruginosa*, leveduras, enterococos¹⁴, *Salmonella cubana*^{8,15}, *Proteus rettgeri*²⁵, *Streptococcus faecalis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Micrococcus sp.*, *Bacillus sp.*, leveduras³⁰, *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, bactérias aeróbias e anaeróbias esporuladas³¹.

FISCHER¹² detectou a presença de *Escherichia coli*, esporos bacterianos e fungos em medicamentos fitoterápicos, sob a forma sólida.

PIZZOLITTO e POZETTI²⁴ constataram, em medicamentos homeopáticos de uso interno, a presença de bacilos Gram positivos esporulados, bacilos Gram negativos não fermentadores, *Corynebacterium sp* e *Streptococcus faecalis*.

MICALI¹ detectou *Staphylococcus aureus*, *Penicillium sp*, bastonetes Gram negativos e *Cladosporium sp.* em medicamentos homeopáticos obtidos de estoque e de uso domiciliar.

Diversos fatores contribuem para a contaminação microbiana em medicamentos, dentre os quais a instalação, equipamentos, utensílios, qualidade do ar, pessoal, processos de preparação, acondicionamento, armazenamento, insumos inertes e matérias-primas são os mais frequentes.

Os veículos ou excipientes e as matérias primas estão sujeitas às normas estabelecidas nas Farmacopéias em vigor^{9,10,11,19,22,27}.

Segundo o Art. 131 do Decreto nº 79.094, de 1977, nenhuma matéria-prima ou produto semi-elaborado poderá ser utilizado na produção de medicamentos, sem que seja verificado possuir qualidade aceitável, após submetido a provas adequadas, cujos resultados não de ficar expressamente consignados¹⁸.

O exame bacteriológico de água destilada ou deionizada tem acusado níveis de até 10⁶ células por mililitro, sendo encontrado com frequência *Alcaligenes faecalis*, *Achromobacter sp* e *Pseudomonas sp*^{16,20}. A sua armazenagem apresenta problemas em particular, uma vez que muitos contaminantes Gram negativos podem utilizar até mesmo as quantidades mínimas de matéria orgânica presente, podendo assim multiplicarem-se prontamente durante a armazenagem em temperatura ambiente².

Álcoois provavelmente derivam seus efeitos antimicrobianos da desnaturação de proteínas. A concentração de álcool etílico é importante para determinação de sua eficiência; concentrações entre 70 a 92% por peso são mais eficientes, nas quais geralmente o de 70% é o mais usado¹⁷. A atividade

bactericida cai rapidamente quando diluídos abaixo de 50%²⁶.

Os bioterápicos e os nosódios vivos deverão satisfazer aos testes de esterilidade^{5,13,24,27}.

Na literatura, encontramos propostas de diversos padrões microbianos para medicamentos de uso oral, com limites para bactérias aeróbias saprófitas, bolores, leveduras e com exigências de ausência de microorganismos patogênicos^{3,4,6,7,14,21,22,27,28,29}.

Na falta de padrões microbianos pré-estabelecidos para medicamentos homeopáticos, o presente trabalho tem como objetivo verificar o grau de contaminação microbiana e comparar algumas formas farmacêuticas de dispensação comercializadas em farmácias homeopáticas, na cidade de São Paulo.

MATERIAL E MÉTODOS

Nesta pesquisa, foram analisados medicamentos homeopáticos de uso oral sob a forma líquida (dinamizações líquidas) e sólida (glóbulos e comprimidos), coletados em farmácias homeopáticas da cidade de São Paulo, produzidos por 13 laboratórios, sendo 22 dinamizações líquidas, 23 preparações de comprimidos e 67 preparações de glóbulos, totalizando 112 amostras.

Foi verificado o cumprimento das normas da Farmacopéia Homeopática 1ª edição e do Manual de

Normas Técnicas 1ª edição, em relação à rotulagem.

O trabalho no laboratório de microbiologia foi realizado dentro dos padrões de assepsia recomendados.

Os meios de cultura utilizados foram testados quanto à validade, com inoculação de cepas de *Bacillus subtilis*, *Candida albicans*, *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*.

Para realizar a pesquisa de contaminação bacteriana, as amostras foram semeadas no meio de cultura Tioglicolato (BFTM-Difco), tomando-se alíquotas de 1,0 ml para formas líquidas e 1,0 g para formas sólidas, em duplicata; a incubação foi realizada em estufa a 32-35°C por 7 dias. Os tubos inoculados com amostras foram controlados diariamente para verificar, pela turvação do meio, a indicação de crescimento microbiano. Dos tubos com turvação, foram realizados esfregaços em lâmina, corados pelo método de Gram para observação microscópica. As amostras contaminadas, isto é, com presença de microorganismos, foram repicadas para um meio de cultura sólido de Ágar Triptose-Soja (BTSA-Difco) e incubadas por 72 horas a 32-35°C.

As bactérias isoladas foram identificadas utilizando-se meios de cultura próprios para a pesquisa dos principais agentes patogênicos, como: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella sp.*, *Enterococcus faecalis* e outros indicadores de contaminação fecal.

Tabela 1

APRESENTAÇÃO COMERCIAL DAS AMOSTRAS, SEGUNDO O FABRICANTE, A QUALIDADE DA ROTULAGEM, O TIPO DE EMBALAGEM E O PRAZO DE VALIDADE, SÃO PAULO, 1994

Medicamento homeopático (dinamização e escala)	Amostragem	Fabricante	Rotulagem	Embalagem	Prazo de Validade (anos)
Inerte	1 glóbulo 1 comprimido	B B	i i	p p	s s
<i>A. montana</i> 6 CH	11 gotas 22 glóbulos*	A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K	i,i,i,c,i,c,c,c,c i,c,i,i,i,i,c,i,i	v,v,v,v,v,v,v,v,v v,p,v,p,v,p,v,v,v	s,x,s,5,2,2,x,x,s,2 s,x,s,5,2,2,x,x,2,s,2
Nosódio de <i>Escherichia coli</i> 30 CH	11 gotas 22 glóbulos*	A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K	i,i,i,c,i,c,c,c,c i,c,i,i,i,i,c,i,i	v,v,v,v,v,v,v,v,v v,p,v,p,v,p,v,v,v	s,x,s,5,2,2,x,x,2,s,2 s,x,s,5,2,2,x,x,s,2
<i>Apis Mellifica</i> 200 CH	22 glóbulos* 22 comprimidos*	A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K L,M	i,c,i,i,i,i,c,i,i i,c,i,i,i,i,c,i,i	v,p,v,p,v,p,v,v,v v,p,v,p,v,p,v,v,v	s,x,s,5,2,2,x,x,s,2 s,x,s,5,2,2,x,x,s,2

c – rotulagem completa, segundo FHB e MNT

i – rotulagem incompleta, segundo FHB e MNT

p – frasco de plástico

v – frasco de vidro

x – prazo de validade indeterminado

s – sem especificação do prazo de validade

E,H,L – medicamento aviado como pastilha

* – amostras em duplicata

Nas culturas sem crescimento e com turvação devido à amostra, foram realizados procedimentos de "cultura cega", nas mesmas condições descritas anteriormente.

Para a pesquisa de contaminação por fungos (leveduras e bolores), foi utilizado o meio de cultura líquido Sabouraud dextrose (BSDB-Difco). As amostras inoculadas no caldo foram incubadas a 22-25°C por 7 dias, posteriormente inoculadas em Ágar Sabouraud dextrose (BSDA-Difco) e novamente incubadas a 22-25°C.

A observação macroscópica de micélio filamentosso no caldo de cultura foi usada como indicador da presença de bolores. Para a identificação presuntiva

de *Candida albicans*, foi utilizada a técnica de formação de tubo germinativo em soro, após incubação da cepa a 37°C por 2 horas.

A contagem do número de colônias nas amostras foi realizada através do método de "pour plate" e quantificadas como UFC/ml (unidades formadoras de colônias).

Os ensaios apresentados foram adequados para revelar a presença de formas viáveis de bactérias e fungos (bolores e leveduras), utilizando-se o teste de esterilidade proposto pela Farmacopéia Brasileira, em função das características deste tipo de medicamento, da exigüidade de literatura e da falta de padrões pré-estabelecidos.

Tabela 2

DISTRIBUIÇÃO DOS MICROORGANISMOS EM FUNGOS E BACTÉRIAS, SEGUNDO O MEDICAMENTO E A FORMA FARMACÊUTICA, SÃO PAULO, 1994

Nome do medicamento	Forma Farmacêutica	Número de amostras	Bactérias		Fungos	
			Nº	%	Nº	%
<i>A. montana</i> 6 CH	gotas	11	–	–	–	–
	glóbulos	22	3	13,6	1	4,5
	Total	33	3	9,1	1	3,0
Nosódio de <i>E. coli</i> 30 CH	gotas	11	–	–	–	–
	glóbulos	22	7	31,8	1	4,5
	Total	33	7	21,2	1	3,0
<i>Apis mellifica</i> 200 CH	comprimidos	22	14	63,6	6	27,3
	glóbulos	22	10	45,5	–	–
	Total	44	24	54,5	6	13,6

Tabela 3

DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE CONTAMINAÇÃO MICROBIANA, SEGUNDO A FORMA FARMACÊUTICA, SÃO PAULO, 1994

Forma Farmacêutica	Amostras examinadas		Amostras contaminadas	
	Nº	%	Nº	%
Gotas	22	19,64	–	–
Comprimidos	23	20,54	14	60,87
Glóbulos	67	59,82	20	29,85
TOTAL	112	100,00	34	30,36

Tabela 4

MICROORGANISMOS ISOLADOS NAS AMOSTRAS, SÃO PAULO, 1994

Medicamento/ Produtor	<i>Arnica montana</i> 6 CH		Nosódio de <i>E. coli</i> 30 CH		<i>Apis mellifica</i> 200 CH	
	GOTAS	GLÓBULOS	GOTAS	GLÓBULOS	COMPRIMIDOS	GLÓBULOS
A	-	-	-	-	<i>Micrococcaceae</i> ⁽¹⁾	-
B	-	-	-	-	-	<i>Bacillus sp</i> ⁽²⁾
C	-	<i>Bacillus sp</i> ⁽²⁾ <i>Micrococcaceae</i> ⁽¹⁾	-	<i>B.G.N.</i> ⁽³⁾	<i>Bacillus sp</i> ⁽²⁾ Levedura ⁽⁵⁾	-
D	-	-	-	<i>Micrococcaceae</i> ⁽¹⁾	<i>Bacillus sp</i> ⁽²⁾	Difteróides ⁽⁴⁾ <i>Micrococcaceae</i> ⁽¹⁾
E	-	<i>Bacillus sp</i> ⁽²⁾	-	-	<i>Micrococcaceae</i> ⁽¹⁾ Fungo	-
F	-	-	-	Difteróides ⁽⁴⁾ <i>Bacillus sp</i> ⁽²⁾	<i>B.G.N.</i> ⁽³⁾ Bolor	<i>Micrococcaceae</i> ⁽¹⁾
G	-	-	-	-	<i>Micrococcaceae</i> ⁽¹⁾ Levedura ⁽⁵⁾	<i>B.G.N.</i> ⁽³⁾
H	-	-	-	-	<i>Micrococcaceae</i> ⁽¹⁾	-
I	-	-	-	<i>Bacillus sp</i> ⁽²⁾ Fungo	<i>Bacillus sp</i> ⁽²⁾ Levedura ⁽⁵⁾	<i>Bacillus sp</i> ⁽²⁾
J	-	Bolor Levedura ⁽⁵⁾	-	-	-	-
K	-	-	-	<i>Bacillus sp</i> ⁽²⁾	-	<i>Bacillus sp</i> ⁽²⁾
L	-	-	-	-	-	-
M	-	-	-	-	<i>Micrococcaceae</i> ⁽¹⁾ <i>Bacillus sp</i> ⁽²⁾	-

OBS.: A carga microbiana apresentou-se inferior a 200 UFC/ml

(1) Cocos Gram positivos, catalase positiva e coagulase negativa

(2) Bacilos Gram positivos esporulados

(3) Bacilos Gram negativos não fermentadores: excluídos os fermentadores da família *Enterobacteriaceae* e os não fermentadores de interesse médio

(4) Bacilos Gram positivos não formadores de esporos

(5) Pesquisa negativa para *Candida albicans*

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observamos que a maioria dos fornecedores apresentaram divergências quanto ao prazo de validade, além de rotulagem incompleta, segundo as exigências da Farmacopéia Homeopática Brasileira 1ª edição e do Manual de Normas Técnicas 1ª edição (tabela I).

Ao compararmos as formas farmacêuticas dos medicamentos, verificamos que, nas amostras de comprimidos, a percentagem de contaminação (60,87%) foi superior às amostras de glóbulos (29,85%), destacando-se ainda a ausência de contaminação microbiana na forma farmacêutica de gotas (tabelas II e III), pelo efeito antimicrobiano do álcool nas concentrações indicadas.

Observamos que quanto maior a dinamização, maior a possibilidade de contaminação (tabela IV).

Pelo fato da preparação dos medicamentos sob a forma sólida (comprimidos e glóbulos) exigir uma sequência de fases de manipulação e exposição ao ambiente, sem dúvida oferece maior possibilidade de contaminação, devendo-se priorizar, para estes procedimentos, a higienização ambiental e instrumental, treinamento e educação sanitária para o pessoal técnico envolvido na linha de produção, e matérias-primas de boa procedência e com rigoroso controle de qualidade.

Pela não comercialização da forma farmacêutica 'comprimido' pelo produtor K, as amostras foram solicitadas a outros produtores (L e M).

Todos os contaminantes isolados corresponderam a microorganismos de natureza não patogênica, cuja carga microbiana apresentou-se inferior a 200 UFC/ml (tabela IV).

Pela dificuldade de obtenção de amostras de glóbulos e comprimidos inertes junto aos fornecedores, o produtor B foi o único a fornecer este tipo de amostra, sendo que os resultados apresentaram o isolamento de *Bacillus sp.* e fungos para os glóbulos e leveduras para os comprimidos.

Os dados analíticos do controle microbiológico, relacionados aos medicamentos homeopáticos analisados, indicam produtos de boa qualidade, pois das amostras isoladas e identificadas segundo os padrões de microbiologia clínica, em nenhuma foi detectada a presença de microorganismos com potencial de patogenicidade.

Vê-se a necessidade de implantação de especificações nacionais, ainda que em caráter provisório, definindo-se limites de tolerância para medicamentos homeopáticos de uso oral.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 - ANAIS DO XX Congresso Brasileiro de Homeopatia, Vitória-ES, 1990.
- 2 - BAIRD, R.M. Microbiological Control of Pharmaceuticals, *Pharm.Int.*, Amsterdam, v.7, p.255-258, 1986.
- 3 - CÉRSKOSKOVENSKY LECOPI, 2 vyd (1954). Apud: World Health Organization. *Microbiological Contamination of nonsterile drugs*, WHO/PHARM/69453, 10p.
- 4 - COMMITTEE OF OFFICIAL LABORATORIES AND DRUG CONTROL SERVICES. Section of Industrial Pharmacists - FIP, Microbiological purity of non compulsory sterile pharmaceutical preparations, *Pharm.Acta Helv.*, Zurich, v.51, n.3, 1976.

- 5 - COSTA, R.A., *Homeopatia Atualizada*, 3ª ed. aumentada, Petrópolis, 1988.
- 6 - DOCUMENTS S.I.S.F. Metodi per il controllo microbiologico de farmaci non sterelli, 1975. Apud: TAGLIAPIETRA, L. La qualità microbiologica nei prodotti farmaceutici non obbligatoriamente sterelli. *Boll.Chim.Farm.*, Milano, v. 117, n.1, 1978.
- 7 - DONY, J., GERARD, P. La contamination microbienne des médicaments et l'établissement de normes de qualité bacteriologique. *J.Mond.Pharm.*, v.11, n.1, p.19-30, 1968.
- 8 - EIKOFF, T.C. Nosocomial Salmonellosis due to carmine. *Ann.Intern.Med.*, Philadelphia, v.66, n.4, p.813-814, 1967.
- 9 - FARMACOPÉE HOMÉOPATHIQUE FRANÇAISE, 10ª ed., 1987.
- 10 - FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 3ª ed., São Paulo, Andrei, 1977.
- 11 - FARMACOPÉIA HOMEOPÁTICA BRASILEIRA, 1ª ed., São Paulo, Andrei, 1977.
- 12 - FISCHER, D.C.H. *Contaminação microbiana em medicamentos fitoterápicos sob a forma sólida*, dissertação de mestrado, Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP, São Paulo, 1992.
- 13 - JULIAN, O. A.Traité de Micro-Imunothérapie Dynamisée - tome I, Paris, Librairie Le François, 1977.
- 14 - KALLINGS, O., RINGERTZ, O., SILVERSTOPE, L. Microbiological contamination of medical preparations. *Acta Pharm.Succ.*, Stokholm, v.3, n.3, 1966.
- 15 - KOMARMY, L.E., OXLEY, M.E., BRECHER, G. Hospital - acquired salmonellosis traced to carmine dye capsules. *N.Engl. J. Med.*, Boston, v.276, n.15, 1967.
- 16 - KRUGER, D. Water as source of microbial contamination: a new possible method of influence. *Drugs Made Ger.*, Aulendorf, v.23, n.1, 1980.
- 17 - LARSON, E. Guideline for use of topical antimicrobial agents. *Am.J. of Infection Control*, v.16, p.256-258, 1988.
- 18 - LEGISLAÇÃO PARA O FARMACÊUTICO, 3ª ed. aumentada, 1983.
- 19 - MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS PARA FARMÁCIA HOMEOPÁTICA, ABFH, 1ª ed., São Paulo, 1992.
- 20 - MICROBIAL Contamination in pharmaceuticals for oral and topical use, Society's Working Party report, *Pharm.J.*, London, 207, 1971.
- 21 - PHARMACOPEIA INTERNATIONAL, 2ª ed., Geneva, World Health Organization, 1967.
- 22 - PHARMACOPEIA of the United States of America, 21st ed., Rockville, United States Pharmacopeial Convention, 1985.
- 23 - PHARMACOTÉCHNIE ET MONOGRAPHIES DES MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES, *Syndicat des Pharmacies et Laboratoires Homeopathiques*, Lyon, 1979.
- 24 - POZETTI, G.L. *Controle de Qualidade em Homeopatia*, Ribeirão Preto, I.H.F.L., 1989.

- 25 – QUEVEDO, F. *Contaminación microbiana en los productos de aplicación humana*, Buenos Aires, Organización Panamericana da Saúde, 1972.
- 26 – RUTALA, W.A. Apic guideline for selection and use of desinfectants, *Am.J.Infection Control*, vol.18, p.105 e 106, 1990.
- 27 – SILVA, J.B. *Farmacotécnica Homeopática Simplificada*, 1ª ed., Rio de Janeiro, 1979.
- 28 – SWEDISH NATIONAL BOARD OF HEALTH. Production, hygiene and bacteriological control in the manufacture of pharmaceuticals. Document nº 115, Stockolm, 1967.
- 29 – THE NATIONAL FORMULARY, 13rd ed., Washington. *American Pharmaceutical Association*, 1970.
- 30 – VENEGAS, E. *Contaminación microbiana de preparados farmacéuticos que se elaboran en condiciones no estériles*, tesis efectuada bajo la dirección de la Prof. Silvia Mendonza, Universidad de Chile, 1968.
- 31 – WELCH, H., SLOCUM, G.G., HERWICK, R.P. Tetanus from sulfonamid dusting powders, *J.Am.Med.Assoc.*, Chicago, v.120, n.5, 1942.

RESUMO

Foram analisados 112 medicamentos homeopáticos para uso oral, sob a forma sólida (comprimidos e glóbulos) e líquida (gotas), produzidos por 13 laboratórios e comercializados em farmácias homeopáticas na cidade de São Paulo, Brasil.

Foram verificadas, em cada apresentação farmacêutica comercial, o cumprimento às exigências quanto à rotulagem.

O método analítico escolhido para a determinação dos contaminantes microbianos, por falta de padrão, foi de acordo ao teste de esterilidade proposto pela Farmacopéia Brasileira, utilizando os seguintes meios de cultura: caldo tioglicolato, caldo e ágar-caseína-soja para isolamento bacteriano, e caldo e ágar Sabouraud dextrose para isolamento fúngico. Os ensaios foram considerados adequados para revelar a presença de formas viáveis de bactérias e fungos.

As amostras líquidas estavam todas isentas de contaminação micro-

biana, enquanto que 60% das sólidas apresentaram contaminantes. Todos esses correspondiam a microorganismos de natureza não patogênica, o que indica produtos de boa qualidade, cujas cargas microbianas apresentaram-se inferiores a 200 UFC/ml. Não foi detectada a presença de *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* ou *Salmonella sp*.

Os autores consideram a necessidade de implantação de especificações nacionais, ainda que em caráter provisório, definindo-se limites de tolerância para medicamentos homeopáticos de uso oral.

ABSTRACT

An amount of 112 samples of homeopathic medicaments for oral use, including tablets, globules and solutions, has been analysed. The medicaments were from 13 laboratories, commercialized in different homeopathic pharmacies in the city of São Paulo, Brazil.

Concerning the labels, the samples were in strict conformity to the legal national marketing requirements.

In view of the lack of pre-defined patterns, the chosen analytical method for determination of microbial contamination was according to the official tests for sterility of the Brazilian Pharmacopoeia, using the following nutrient media: Bacto Fluid Thioglycollate medium, Bacto Tryptic Soy Agar and Broth for bacterial cultivation and Bacto Sabouraud Dextrose Broth and Agar for fungal cultivation. The essays were considered adequate, by revealing the presence of viable forms of fungi and bacteria.

The results of the analysis were thoroughly satisfactory for the solutions, all samples being free from microbial contamination, whilst 60% of the samples of solid medicaments presented contaminants. All of them were non-pathogenic microorganisms, in a number of colonies less than 200 UFC/ml, thus indicating good quality products. The presence of *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* and *Salmonella sp* wasn't detected.

The authors consider the need of establishing national specifications for standardization of microbial control, even though provisional, to define tolerance limits of homeopathic medicaments for oral use.

